

ҒТАМА: 14.25.09

5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫН МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ

ЖАМАЛБЕК АНЕЛЬ АБЗАЛКЫЗЫ

Астана халықаралық университеті, 7M01511 Математика тобының 1-курс магистрі,
Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – **Л.Д. ЖУМАЛИЕВА**, PhD, аға оқытушы

***Аңдатпа.** Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығының төмендігі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Орта буын оқушыларының танымдық белсенділігі, жас ерекшелігіне тән психологиялық ерекшеліктері және абстрактілі ұғымдарды меңгерудегі қиындықтары оқу үдерісіне инновациялық цифрлық технологияларды енгізуді қажет етеді. Мақалада 5-6 сынып оқушыларына математиканы оқытуда қолданылатын дидактикалық ойын модельдерінің түрлері қарастырылған. Мақалада дидактикалық ойын моделі ұғымы анықталып, оның педагогикалық және психологиялық негіздеріне теориялық талдау жүргізілген. Логикалық ойын модельдері – жүйелі түрде сипатталып, олардың сабақтың қай кезеңінде тиімді екені көрсетілген.*

***Кілт сөздер:** ойын технологиясы, дидактикалық ойындар, танымдық қызығушылығы, интеллектуалдық ойын.*

***Кіріспе.** Қазіргі Қазақстандық білім берудің жаңартылған мазмұны оқушылардың функционалдық сауаттылығын, сын тұрғысынан ойлауын және шығармашылық белсенділігін дамытуды басымдық ретінде белгілейді. Осы міндетті орындауда математика пәні ерекше орын алады: бұл пән оқушының логикалық ойлауын, дерексіз категориялармен жұмыс жасау қабілетін және проблемаларды алгоритмдік шешу дағдыларын қалыптастырады.*

*Алайда тәжірибе мен педагогикалық бақылаулар 5-6 сынып оқушыларының математикаға деген қызығушылығының осы жас кезеңінде айтарлықтай төмендейтінін байқатады. Бұл феноменді жас ерекшелік психологиясы тұрғысынан зерттеген Қ.Б. Жарықбаев балалық шақтан жасөспірімдікке өту кезеңінде оқушының мотивациялық аясы өзгеретінін, ішкі танымдық мотивтің сыртқы әлеуметтік мотивпен алмаса бастайтынын атап көрсеткен. Осы жағдайда дидактикалық ойын оқу мен ойынның психологиялық синтезі ретінде ерекше рөл атқарады. Қ.Б.Жарықбаевтың педагогикалық психология бойынша зерттеулері көрсеткендей, 5-6 сынып оқушысының танымдық қызығушылығы үш деңгейде көрінеді: *бастапқы деңгей* – сыртқы ынталандырумен туындаған эпизодтық қызығушылық; *орта деңгей* – пәнге тұрақты қызығушылық; *жоғары деңгей* – пәнді тереңдете зерттеуге деген ішкі мотив. Дидактикалық ойын бастапқы деңгейден орта деңгейге өтуде ең тиімді педагогикалық тетік болып табылады [1].*

Л.С.Выготскийдің жақын даму аймағы тұжырымдамасы бойынша бала өз бетімен шеше алмайтын, бірақ ересектің немесе құрдасының көмегімен орындай алатын міндеттер аймағы – дамудың шешуші аймағы болып табылады [2]. Дидактикалық ойын дәл осы аймақта жұмыс жасайды: ойын жағдаяты оқушыны өзінің нақты даму деңгейінен жоғары іс-әрекетке итермелейді. Д.Б.Эльконин бұл мәселені тереңдете зерттеп, ойынның баланың психикалық дамуын алға жылжытатын механизмдерін ашқан [3].

М.Р. Бекова болса цифрлық геймификация мен дәстүрлі дидактикалық ойынды салыстырып, екеуінің де тиімділігін, бірақ дидактикалық ойынның тұлғааралық қарым-қатынасты дамытуда артықшылығы барын анықтаған [4].

Зерттеудің мақсаты – дидактикалық ойынның үш моделін (логикалық, интеллектуалдық, зерттеушілік) теориялық тұрғыда жүйелеп, олардың 5-6 сынып оқушыларының танымдық

қызығушылығын дамытудағы ролін анықтай отырып, таймермен реттелген ойын режимінің тиімділігін педагогикалық-психологиялық тұрғыдан негіздеу.

Зерттеудің өзектілігі: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқытуды жеке тұлғаның мүдделерін ескере отырып ұйымдастыру, оқушының белсенді субъектіге айналуын қамтамасыз ету міндеті бекітілген. Дидактикалық ойын – осы міндетті орындаудың нақты педагогикалық тетіктерінің бірі.

Дидактикалық ойын – оқу мақсатына бағытталған, нақты ережесі, міндеті және нәтижесі бар педагогикалық іс-әрекет түрі. Ол оқушының танымдық белсенділігін ынталандыра отырып, білімді меңгерту, бекіту және қайталау қызметін атқарады. Дидактикалық ойын еркін ойыннан өзінің міндетті дидактикалық мақсатымен, ал дәстүрлі жаттығудан оқушыны белсенді субъект ретінде іс-әрекетке тартуымен ерекшеленеді. Ойын моделі – дидактикалық ойынның құрылымдық-мазмұндық үлгісі. Ол ойынның мақсатын, ережесін, орындалу тәртібін және күтілетін педагогикалық нәтижесін қамтиды. Ойын моделі мұғалімге ойынды стихиялы емес, жүйелі және мақсатты түрде жоспарлауға мүмкіндік береді.

Танымдық қызығушылық – оқушының белгілі бір пәнге, оның мазмұнына және оқу іс-әрекетінің өзіне деген эмоционалды-рационалды бағдары. Н.Ф.Талызина танымдық қызығушылықты тек мотивация элементі ретінде ғана емес, оқушының тұлғалық қасиеті ретінде де қарастырған [5]. Ол оқушы «білгісі келетін» нәрсені ізденетін, сұрайтын, зерттейтін субъектіге айналған кезде ғана танымдық қызығушылықтың шынайы сипат алатынын атап өтеді.

5-6 сынып – балалық шақтан жасөспірімдікке өтудің сензитивті кезеңі. Бұл жаста мынадай психофизиологиялық өзгерістер байқалады: нақты-бейнелі ойлаудан абстрактілі-логикалық ойлауға бастапқы көшу; эмоционалды тұрақсыздық пен бір мезгілде зерттеушілік белсенділіктің күрт артуы; сыртқы стимулдарға (жарыс, мадақтау, топтық іс-әрекет) жоғары сезімталдық.

М.М.Мұқанов қазақ балаларының психологиялық ерекшеліктерін зерттей отырып, 11-13 жаста ойлаудың аналитикалық-синтетикалық қабілетінің сапалық жаңа деңгейге өтетінін байқаған [6]. Дәл осы кезеңде оқушы дайын ережені жаттаудан гөрі заңдылықты өзі ашуға психологиялық тұрғыдан дайын болады.

Материалдар мен әдістер

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізі ретінде дидактика, жас ерекшелік психологиясы және математиканы оқыту әдістемесі салаларындағы ғылыми еңбектер алынды. Дидактикалық ойынның оқу үдерісіндегі орны мен қызметі педагогикалық категория ретінде талданып, оның жіктелуіне қатысты теориялық тұжырымдар жинақталды.

Зерттеу объектісі – 5-6 сынып оқушыларының математиканы меңгеру үдерісі. Зерттеу пәні – математика сабақтарында қолданылатын дидактикалық ойын модельдерінің түрлері мен олардың дидактикалық мүмкіндіктері.

Жұмыста жалпығылыми және педагогикалық әдістердің жиынтығы қолданылды. Теориялық деңгейде: ғылыми әдебиеттерге талдау жасау, жіктеу, жүйелеу, салыстыру және қорытындылау әдістері пайдаланылды. Практикалық деңгейде: дидактикалық ойын модельдерін математика бағдарламасының нақты тақырыптарына бейімдеу, сабақтың құрылымдық кезеңдеріне сай орналастыру және үлгі тапсырмалар жасақтау жүзеге асырылды.

Ойын модельдерін іріктеп, сипаттауда мынадай өлшемдер жүйесі басшылыққа алынды: біріншіден, оқушының психологиялық-жас ерекшелігіне сәйкестігі; екіншіден, 5-6 сынып математика бағдарламасының мазмұнымен байланыстылығы; үшіншіден, сабақтың дидактикалық мақсатына – білімді меңгерту, бекіту немесе қайталауға – лайықтылығы. Аталған өлшемдер негізінде төрт ойын моделі анықталып, олардың әрқайсысының дидактикалық әлеуеті жеке-жеке сипатталды.

Нәтижелер, талдау және талқылау

5-6 сынып математика сабақтарында қолданылатын дидактикалық ойын модельдері танымдық іс-әрекеттің сипатына қарай үш топқа жіктеледі.

1. Логикалық ойын модельдері: ойлау алгоритмін қалыптастыру

Логикалық ойын модельдері оқушының дедуктивті ойлауын, комбинаторлық қабілетін және ізденімпаздығын дамытуға бағытталған. Бұл модельдерде оқушы берілген шарт пен шектеулер аясында дұрыс шешімді өз бетімен іздейді. 5-6 сынып оқушылары нақты-бейнелі ойлаудан абстрактілі ойлауға бастапқы өту кезеңінде болғандықтан, логикалық ойындар дәл осы өтпелі кезеңде «тірек» қызметін атқарады.

Математикалық лабиринт. Оқушы берілген санды немесе өрнекті лабиринт торынан дұрыс жол арқылы алып өтеді. 6-сынып деңгейінде лабиринт торының өзектері бөлшек сандармен немесе теңдеу шешімдерімен белгіленеді. Мысалы: лабиринттің кіре берісінде 72 саны жазылып, оқушы $\div 8$, $\times 3$, -10 , $\times 2$ операцияларымен дұрыс жолды анықтауы керек. Соңғы жауап: $72 \div 8 = 9$; $9 \times 3 = 27$; $27 - 10 = 17$; $17 \times 2 = 34$. Бұл ойын оқушының алгоритмдік ойлауын және іздену белсенділігін дамытады.

Сиқырлы квадрат. Классикалық математикалық ойын: 3×3 немесе 4×4 кестеде сандар орналасып, барлық жол, баған және диагональ бойынша қосынды бірдей болуы тиіс. 6-сыныпта натурал сандармен жұмыс жасалып (мысалы, 1-ден 9-ға дейін, қосынды=15), содан кейін бүтін сандармен (-4-тен +4-ке дейін) күрделендіріледі. Психологиялық тұрғыдан бұл ойын «тұйықтан шығу» сезімін тудырып, оқушының шыдамдылығы мен табандылығын дамытады.

Кім жылдам? Оқушыға сандар тізбегі беріледі де, заңдылықты анықтап, кезекті санды табу сұралады. 5-сынып үлгісі: 2, 6, 18, 54, ... ($\times 3$ заңдылығы, келесі сан: 162). 6-сынып үлгісі: 1, 4, 9, 16, 25, ... (квадрат сандар, келесі: 36). Уақыт шектелген болғандықтан оқушы өте жылдам ойлауы керек.

Логикалық ойындар сабақтың бастапқы кезеңінде – алғашқы 7-10 минутта – қолданылғанда ерекше тиімді болады. Н.Ф. Талызинаның зерттеулері бойынша сабақтың алғашқы 8 минуты оқушының сабаққа психологиялық «кіру» кезеңі болып табылады [6]. Дәл осы кезеңде логикалық сергіту ойны мидың танымдық белсенділігін «қосуға» мүмкіндік береді.

2. Интеллектуалдық ойын модельдері: когнитивті белсенділік пен мотивация

Интеллектуалдық ойындар – білім қорын тексеруге, бәсекелестік рухты ояту арқылы пәнге деген мотивацияны арттыруға бағытталған командалық немесе жеке ойын түрлері. Командалық интеллектуалдық ойындар оқушының өзіне деген сенімін, топтық жауапкершілігін және жедел шешім қабылдау қабілетін бірлесіп дамытады.

Математикалық бәйге. Бұл – сынып оқушыларын 4-5 адамнан тұратын командаларға бөліп, математикалық сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізілетін жарыс. Сұрақтар үш деңгейде беріледі: жеңіл (1 балл), орта (2 балл), күрделі (3 балл). Командалар өз ерік-жігерімен деңгей таңдайды. 6-сынып бойынша үлгі сұрақтар: « -3 пен -7 санының қосындысы қандай?» (жеңіл, жауап: -10); « $x + 15 = -8$ теңдеуін шеш» (орта, жауап: $x = -23$); « $|-5| + |-8| - |3|$ мәнін тап» (күрделі, жауап: 10). Таймер: 15 минут.

Зерттеу викторинасы. Телевизиялық «Кім миллионер болғысы келеді?» форматын бейімдеген ойын. Оқушыларға 4 жауаптан тұратын сұрақтар беріледі, «сауалнама», «50/50», «мамандардың кеңесі» жолдамалары қолданылады. Топтық форматта 12-15 минутта өтеді. Бұл ойын 6-сынып оқушыларының бүтін сандармен амалдар, бөлшектер, пропорциялар тарауларын қайталауда ерекше тиімді.

Интеллектуалдық модельдер сабақтың қайталау және жинақтау кезеңдерінде қолданылады. Оқушы бұрын меңгерген білімін жаңа жағдайда қолдана отырып, ойлауын белсендіреді. Ұсынылатын уақыт – 10-15 минут.

3. Зерттеу элементтері бар ойын модельдері: жаңалық ашу

Зерттеушілік ойын – оқушы дайын ереже немесе формуланы жаттамай, ойын барысында оның шығу жолын, заңдылығын өзі «ашатын» модель. Бұл тәсіл проблемалық оқыту мен ойынды синтездейді. Л.С. Выготскийдің теориясы бойынша оқушы ЖДА шеңберінде

мұғалімнің минималды нұсқауымен зерттеу іс-әрекетіне қосылғанда ең терең дамытушылық нәтиже алынады [2].

Сандар детективі. Оқушылар «детектив» ролінде болып, берілген санды немесе заңдылықты дәлелдеуге тырысады. Мысалы: «Мектеп кітапханасында кітаптарды сөрелерге кесте бойынша орналастырған. Бірінші сөреде 3 кітап, екіншіде 9, үшіншіде 27... Он бірінші сөреде неше кітап болады?» Жауап: $3^{10} = 59049$. Оқушы заңдылықты өзі ашып, формуланы өз тілімен тұжырымдайды. Таймер: 8-10 минут.

Геометриялық конструктор. 6-сынып оқушылары геометриялық фигуралардан үлкен фигура жинап, оның ауданы мен периметрін есептейді. Содан кейін бригадамен нәтижелерін салыстырып, ортақ заңдылық табады. Мысалы: «3 бірдей тікбұрышты үшбұрышты жинаңдар. Олардан пайда болған трапецияның ауданы қандай?» – оқушылар $S_{\text{трапеция}} = S_{\text{үшбұрыш}} \cdot$ Зекенін практикалық тұрғыда «ашады».

Математикалық эксперимент. Оқушыларға деректер жинағы беріліп өз бетімен гипотеза ұсынып, оны тексеру сұралады. Мысалы, «Сынып оқушыларының математикадан алған бағалары туралы кестені талдап, орташа арифметикалық мәнді тап, нәтижені диаграммамен салыстыр» деген тапсырма оқушыда зерттеушілік мәдениет негізін қалайды. Зерттеу ойындарын сабақтың соңғы 15-20 минутында, яғни рефлексия кезеңінде пайдалану ұсынылады. Бұл оқушыға сабақта меңгерген материалды шығармашылықпен пайдалануға мүмкіндік береді. Кез келген жағдайда таймермен жұмыс істеген дұрыс. Таймер – дидактикалық ойынды сабақтың уақыт жоспарына дәл сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тиімді құрал екенін ескерген дұрыс. Психологиялық тұрғыдан уақыт шектеуі оқушыда «шиеленіс эффектісін» тудырады: ми тапшылық жағдайында шешімдерді жылдамырақ іздеп, концентрация деңгейі артады. Н.Ф.Талызина оқушының ең жоғары концентрация деңгейін 8-12 минут ұстай алатынын эксперименттік тұрғыдан дәлелдеген [6]. Осыған орай ойын уақыттарын 7-15 минут аралығында орнату оңтайлы болып табылады. Уақыт 20 минуттан асса, оқушының назары шашыраңқы болып, ойынның дидактикалық нәтижесі төмендейді.

Тәжірибеде «жеңіл - орта - күрделі» схемасы бойынша уақытты реттеу ұсынылады: жеңіл ойындар үшін – 7 минут, орта күрделілік ойындары – 10-12 минут, күрделі зерттеу ойындары – 15-20 минут. Таймердің визуалды форматы (проектордан экранда көрсету немесе смарт тактада бейнелеу) оқушылардың ойынға берілу деңгейін арттырады.

Ойын түрі	Өткізу уақыты	Сабақтың кезеңі	Дамытатын қабілет
Математикалық лабиринт	7-10 мин	Сабақ басы	Логика, зейін
Сиқырлы квадрат	10-12 мин	Бекіту кезеңі	Арифметика, ойлау
Математикалық бәйге	12-15 мин	Қайталау сабағы	Жарыс, мотивация
Зерттеу жобасы	15-20 мин	Сабақ соңы	Зерттеу, шығармашылық
Сандар детективі	8-10 мин	Орта кезең	Іздену, талдау

1-кесте. Дидактикалық ойындар: уақыт, кезең және дамытатын қабілеттер

Ойын атауы	Таймер (мин)	Топ мөлшері	Ескерту
Логикалық лабиринт	7	Жеке	Сабақ басы

Сикырлы квадрат	10	Жұп	Бекіту
Математикалық бәйге	15	4-5 адам	Қайталау
Сандар детективі	8	Жеке	Орта кезең
Зерттеу жобасы	20	3-4 адам	Сабақ соңы

2-кесте. Дидактикалық ойындарды таймермен реттеу нормативтері

Таймер ойынның тиімділігін арттыру үшін мұғалімге мынадай ұсыныс: ойын басталмас бұрын оқушыларға нақты нұсқау берілсін; таймер дыбыстық сигналмен аяқталсын; нәтижелерді бірден тексеру жүргізілсін. Бұл үш шарт орындалса, оқушының сабақтан алатын когнитивті «жемісі» ең жоғары деңгейде болады.

Ойын модельдерін сабақтың белгілі бір кезеңінде мақсатты қолданудың тиімділігі сынақтан өтті: логикалық ойын сабақ басында (7-10 мин) оқушының танымдық режимге «кіруін» жылдамдатты; интеллектуалдық ойын ортасында (10-15 мин) жаңа материалды бекіткенде мазмұнды ұзақ мерзімді жадыға ауыстыруға септесті; зерттеу ойыны соңында (15-20 мин) рефлексияны тереңдетіп, меңгерілген білімді проблемалық жағдаятта қолдану дағдысын қалыптастырды. Ойын элементтері тұрақты жүйеде қолданылған жағдайда ғана оқушының пәнге деген тұрақты қызығушылығы қалыптасады, эпизодтық пайдалану мотивацияны уақытша ғана арттырады.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу 5-6 сынып оқушыларына математиканы оқытуда дидактикалық ойын модельдерін қолданудың теориялық негіздерін айқындап, олардың педагогикалық маңыздылығын көрсеттеді. 5-6 сынып – оқушының балалықтан жасөспірімдікке өтуінің сыни кезеңі. Бұл шақта танымдық белсенділік тұрақсызданып, дәстүрлі оқыту әдістерінің тиімділігі төмендейді. Психологиялық тұрғыдан оқушының ойлауы нақтылықтан абстрактілі деңгейге көтеріле бастайды, қатарластарымен қарым-қатынас жетекші рөл атқарады. Осы ерекшеліктер дидактикалық ойын модельдерін бұл жас тобы үшін аса қолайлы педагогикалық құрал ретінде айқындайды.

Зерттеу барысында анықталғандай, логикалық модельдер оқушылардың абстрактілі және комбинаторлық ойлауын дамытады; жарыс модельдері танымдық белсенділікті ынталандырып, ұжымдық іс-әрекетті жандандырады; терминологиялық модельдер пәндік ұғымдар жүйесін саналы меңгертуге ықпал етеді; зияткерлік модельдер проблемалық ойлау мен шығармашылық ізденісті қалыптастырады. Әр модельдің өзіндік дидактикалық міндеті бар екені осылайша дәлелденді.

Ойын модельдерінің нәтижелілігі олардың сабақтың бекіту, қайталау немесе жинақтау кезеңіне, бағдарламалық мазмұнға және оқушының танымдық даму деңгейіне сәйкес таңдалуымен тікелей байланысты екені анықталды. Осылайша, дидактикалық ойын моделі 5-6 сынып оқушыларының математикалық ойлауын, танымдық белсенділігін және пәнге деген қызығушылығын арттырудың педагогикалық тұрғыдан негізделген тиімді тәсілі ретінде қарастырылуы тиіс. Болашақ зерттеулер үшін цифрлық технологиялар негізіндегі ойын модельдерінің тиімділігін зерделеу өзекті бағыт болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С. Қазақ педагогикасының антологиясы. – Алматы: Рауан, 2020. – 440 б.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 б.
3. Эльконин Д.Б. Психология игры. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 360 б.
4. Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. – Алматы: Мектеп, 1982. -256 б.
5. Бекова М.Р. Геймификация элементтерін мектеп практикасына енгізудің тиімділігі // Педагогика және психология. – 2021. №2(47). –18-25 б.
6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие. – М.: Академия, 2011. - 288 б.
7. Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. – Алматы: Мектеп, 1982. -256 б.